

LA LUNGA MARCIA PER I DIRITTI

Un percorso tra cinema, parole e musica sull'eredità di Martin Luther King

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026 | ore 18.30–21.00

Nuovo Teatro Ateneo – Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma

Nell'ambito del progetto CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society finanziato dal PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, Tematica 5, lo Spoke 9 – CREST (Cultural Resources for Sustainable Tourism) promuove il coinvolgimento delle comunità locali che, come parte attiva, sviluppano consapevolezza e rispetto nei confronti dei luoghi e del patrimonio culturale. Lo step successivo è quello del lavoro comune e della partecipazione concreta.

All'interno di questo approccio si inserisce la **Memory Room**, uno strumento innovativo pensato per raccogliere riflessioni, emozioni e ricordi dei visitatori al termine del percorso espositivo di una mostra.

La **Memory Room** è una cabina insonorizzata progettata per garantire un ambiente silenzioso, intimo e privo di distrazioni:

- Accoglie una persona alla volta
- È dotata di pareti fonoassorbenti
- Ha una porta in vetro che assicura isolamento acustico senza chiudere visivamente lo spazio
- Le dimensioni contenute ma confortevoli favoriscono un clima raccolto e accogliente

Non è solo uno spazio fisico, ma un **dispositivo narrativo** che permette di trasformare l'esperienza culturale in **racconto personale**, contribuendo alla creazione di nuove narrative condivise.

Utilizzata al termine del percorso espositivo della mostra *Palermo Felicissima* presso Palazzo Bonocore la **Memory Room** ha raccolto la partecipazione di oltre 230 persone.

I visitatori entrati nella cabina hanno risposto a tre domande e grazie ai loro contributi è stata realizzata un'indagine su musica, luoghi e oggetti che evocano felicità a Palermo.

E' stata quindi tracciata la mappa della *Palermo Felicissima*.

Martin Luther King Diritto alla libertà

Martin Luther King e l'Italia

Sapienza Università di Roma
Museo di Scienze della Terra
28 ottobre 2025 - 15 gennaio 2026

Due **Memory Room** hanno accolto le testimonianze dei visitatori, proponendo cinque domande aperte per dar voce alle emozioni e ai pensieri nati durante la visita

Qual è il tuo **sogno** per il futuro dell'umanità?

Quale **ingiustizia** vedi oggi e in che modo il tuo sogno potrebbe aiutare a superarla?

Ti viene in mente un **film**, un **romanzo** o una **canzone** che nel tuo immaginario personale rappresenta al meglio i temi trattati dalle due mostre?

Ritieni che la pratica della **nonviolenza** sostenuta da Martin Luther King sia una strategia efficace anche nel nostro presente?

Ti viene in mente un documento o un fatto, tra quelli illustrati nelle mostre che hai visitato oggi, che ti ha particolarmente colpito e che ti ha **coinvolto** maggiormente?

scarica il report completo
per scoprire tutte le

Riflessioni su Martin Luther King

Martin Luther King Jr.

Le parole

Dall'analisi delle interviste emergono parole forti, condivise, ricorrenti. Parole che raccontano di diritti, uguaglianza, speranza, impegno.

I temi più trattati

- 1 Eguaglianza**
Citata il 28.7% delle volte
- 2 Diritti**
Citati il 18.23% delle volte
- 3 Nonviolenza**
Citata il 13.77% delle volte
- 4 Giustizia**
Citata il 12.96% delle volte
- 5 Pace**
Citata il 10.67% delle volte
- 6 Libertà**
Citata il 3.98% delle volte
- 7 Lavoro**
Citato il 2.03% delle volte
- 8 Salute**
Citata l' 0.81% delle volte

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr.

Sentimenti che **non restano astratti**, ma che spesso si trasformano in **attivazione personale e desiderio di cambiamento**.

Le frasi più significative

Allora, sogno un **mondo più giusto**, un mondo più uguale, un mondo dove non si debba patire la fame, un mondo non così polarizzato, un mondo non ci siano oppressi e oppressori, quello che si vede continuamente nel 2025. E niente, sogno tante cose per l'umanità.

Il mio sogno per il futuro dell'umanità è che ci sia **uguaglianza per tutti** a prescindere dal sesso o da qualsiasi altro motivo che possa essere di natura di discriminazione.

Quale ingiustizia vedo oggi? Ne vedo tantissime, partendo dal genocidio in Palestina, all'avvento delle destre politiche negli Stati Uniti, ma come in Europa, delle atrocità inaudite, quelle che stanno succedendo ad oggi e soprattutto un metodo per superarla sarebbe sicuramente abolire l'indifferenza che è tantissima.

Ancora oggi non tutti, purtroppo, abbiamo gli stessi diritti. Questo è il problema principale.

La Pace nel mondo!